

Estudio de casos múltiples mediante prueba de desempeño final (prueba de conocimientos teórica)

1- Ante un paciente laparotomizado Ud. debe reconocer con la aplicación correcta del método clínico los elementos clínicos que evidencien la presencia de peritonitis posoperatoria. Circule la(s) letra que considere coherente (s):

- a) Dolor abdominal impreciso a partir del 3er día de operado.
- b) Diarreas frecuentes y escasas + fiebre diaria y taquicardia.
- c) Distensión abdominal simétrica + taquicardia y taquipnea.
- d) Fiebre o hipotermia, confusión mental, oliguria, íleo paralítico persistente, llenado capilar retardado.
- e) Salida de bilis por la herida y drenaje abdominal + taquicardia.
- f) Anciano operado de cáncer de ciego perforado con distensión abdominal + deshidratación. persistente, + oligoanuria y habla palabras incoherentes.
- g) Drenajes abdominales nulos desde el primer día + fiebre diaria y taquicardia.
- h) Dolor abdominal impreciso + palidez cutáneo-mucosa + confusión mental.
- i) Todos los anteriores.

2. La peritonitis posoperatoria es una entidad grave y existen una serie de Factores de mal pronóstico que pueden provocar un desenlace fatal. Seleccione los que usted considere correctos:

- Ancianidad.
- Estado inmunonutricional deficiente.
- Clasificación ASA IV y V para el riesgo anestésico-quirúrgico.
- Comorbilidades asociadas descompensadas.
- COVID-19.
- Bacteroides fragilis* aislado en cavidad peritoneal.
- Cáncer digestivo perforado como causa.
- Necesidad de reintervención.
- Score analítico alterado al tercer día de operado.
- Instalación de Fallo Múltiple de Órganos.
- Choque séptico.
- Todos los anteriores.

3. Circule los índices predictivos de relaparotomía que usted conoce

- a) Puntaje de Mannheim +30 puntos.
- b) APACHE VI +23 puntos.
- c) APACHE II +15 puntos.
- d) SOFA +6 puntos.
- e) Perfil glucémico +16 puntos.
- f) ARPI ≥ 15 puntos.
- g) Therapeutic Intervention Scoring System (TISS).

4. La peritonitis posoperatoria es de causa multifactorial. Mencione al menos 5 causas:

5. La peritonitis posoperatoria exige el diagnóstico temprano para el éxito terapéutico. Seleccione las acciones que usted considere correctas:

- Comunicación con la familia con lenguaje claro y exponer pronóstico.
- Hidratación a 3000 ml/m²sc en 24 horas.
- Antimicrobianos empíricos hasta resultado de cultivo y evolución clínica.
- Vigilancia de drenajes y herida quirúrgica.
- Indicar Score analítico a partir del tercer día.
- Identificar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).
- Darle valor a síntomas anormales a partir del tercer día.
- Decidir reintervención sin depender de los complementarios.
- Todos los anteriores.

6. Respecto a la peritonitis posoperatoria, la historia clínica como documento científico, legal y administrativo debe tener a su juicio las siguientes especificidades que usted debe seleccionar:

- Clasificación de la peritonitis.
- Informe operatorio bien explicitado.
- Antecedente de TB.
- Comentario sobre la gravedad del caso.
- Pronóstico antes y después de la operación.
- Uso de los índices pronósticos conocidos.
- Consentimiento informado.
- Comentario de la decisión colectiva de reintervenir quirúrgicamente.
- Comentario sobre la decisión del abdomen abierto.
- Tener en cuenta las observaciones de enfermería y firmarlas.
- Comentario de la nutrición parenteral, enteral o mixta a utilizar.
- Todos los anteriores.

7. Marque con una X los hallazgos que usted puede encontrar en los complementarios de un paciente con peritonitis posoperatoria:

- Leucocitosis >12000/mm³ o leucopenia <4000/mm³ o >10% de stabs en periferia.
- Hiperlactoacidemia.
- Proteína C Reactiva elevada.
- Imagen compleja por ecografía dentro de un órgano macizo o en un espacio peritoneal.
- Imagen ecolúcida libre en cavidad abdominal por ecografía.
- Hipoalbuminemia.
- Imagen persistente de íleo paralítico.
- Radiografía de tórax PA de pie con imagen de edema pulmonar o derrame pleural.
- Todos los anteriores.

8. ¿Cómo se diagnostica y trata una peritonitis posoperatoria?

Con el uso correcto del método clínico epidemiológico que incluye:

Con el apoyo de algunos complementarios que incluye:

Cumplimiento de los principios terapéuticos que incluye:

9. La complementación de conocimientos adquiridos sobre peritonitis posoperatoria y la actualización la puedo realizar a través de:

- Lectura de artículos de revistas científicas.
- Uso de las TIC para el aprendizaje virtualizado.
- Dominio de idioma inglés.
- Estudio de los libros de consulta de Cirugía y Terapia Intensiva.
- Todos los anteriores.

10. Complete Verdadero o Falso según convenga:

- El diagnóstico de la peritonitis posoperatoria es ecográfico.
- El tratamiento de la peritonitis posoperatoria es profiláctico.
- El método clínico es fundamental para el diagnóstico temprano de la peritonitis posoperatoria.
- El Abdomen abierto es una estrategia quirúrgica a utilizar en pacientes con peritonitis persistentes.
- La Historia Clínica aporta pocos datos para el diagnóstico temprano de la peritonitis posoperatoria.